

АНАЛИЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Айматов Рустам Рузйбаевич

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, старший преподаватель
кафедры «Машиностроения». Самарканд, Узбекистан.

Мавлонов Хусниддин Зокир угли

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, студент факультета
“Строительство”.

Аннотация: В статье анализируются некоторые недостатки, возникающие при эксплуатации газовых сетей, и меры по устранению этих недостатков. При этом были рассмотрены основные вопросы контроля природного газа и автоматического регулирования давления газа.

Ключевые слова: газовые сети, газопроводы, энергоэффективность, потребители газа, надежность, оборудование, газораспределение, регулятор.

Annotation: The article analyzes some of the shortcomings that arise during the operation of gas networks and measures to eliminate these shortcomings. At the same time, the main issues of natural gas control and automatic gas pressure regulation were considered.

Keywords: gas networks, gas pipelines, energy efficiency, gas consumers, reliability, equipment, gas distribution, regulator.

Введение. В процессе добычи топлива их ценность возрастает по мере того, как они добываются все глубже и глубже. Поэтому закономерно, что потребность в экономии затрат на топливо становится главной проблемой развития народного хозяйства нашей страны. Растущая стоимость топливной энергии во всем мире показывает, что топливо по своей сути является ограниченным ресурсом. Поэтому долг каждого сознательного человека – экономить топливную энергию в нашей стране [1,7-10].

Газораспределительные сети являются энергетическими артериями населенных пунктов, поэтому любые технические и структурные проблемы имеют большое значение.

Перед предприятиями и организациями газоснабжения и газификации стоят огромные задачи по обеспечению бесперебойного и надежного газоснабжения.

Методы. Системы газоснабжения работают круглосуточно с переменными режимами, зависящими от характера газопотребления. Наибольшая неравномерность потребления газа присуща мелким бытовым потребителям, однако колебания расхода газа для бытовых нужд имеют определенную закономерность.

Часовые колебания подтверждают отсутствие полной повторяемости суточных графиков даже в обычные дни одной и той же недели и значительное изменение характера неравномерности газопотребления по сезонам, в предпраздничные дни. Обычно суточный график потребления характеризуется утренними и вечерними пиками, причем ночью потребление газа снижается в несколько десятков раз. Неравномерность расхода

газа обуславливается большим числом факторов, главными из которых являются: климатические условия, уклад жизни населения той или иной местности, время работы предприятий и учреждений, состояние жилого фонда, степень газификации разных категорий потребителей. Неравномерность газопотребления и определяет режимы давлений в городских газовых сетях. Непрерывные периодические отклонения газопотребления по часам суток от среднесуточной величины оказывают основное воздействие на режимы работы газового оборудования и приборы автоматического регулирования.

Результаты. Характер среднесуточного газопотребления коммунальных и бытовых потребителей достаточно исследован и его можно рассматривать как непрерывную периодическую функцию с периодом 24 ч (1 сутки) в годовом разрезе (рис. 1.0), представленную рядом Фурье. Сумма рядов Фурье с учетом числовых значений коэффициента для среднего суточного газопотребления будет иметь вид:

$$Q(t) = 4.2 + (-1.2)\cos\frac{2\pi t}{24} + (0.05)\cos2\frac{2\pi t}{24} + (0.08)\cos3\frac{2\pi t}{24} + (-0.08)\cos4\frac{2\pi t}{24} + 0.17\cos5\frac{2\pi t}{24} + (-2.02)\sin\frac{2\pi t}{24} + (-1.86)\sin2\frac{2\pi t}{24} + (-0.04)\sin3\frac{2\pi t}{24} + 0.09\sin4\frac{2\pi t}{24} + 0.04\sin\frac{2\pi t}{24} \quad (1.0)$$

Все гармонические составляющие ряда Фурье выражения оказывают вполне определенное воздействие на основной регулируемый параметр давления, так как эти гармонические составляющие весьма хорошо аппроксимируют среднесуточное газопотребление. Более высокие гармонические составляющие интенсивно подавляются объектом и

не оказывают существенного влияния на колебания регулируемого давления. Выражение (1.0) можно использовать для определения верхней границы частоты, воздействие которой необходимо учитывать. Эта частота соответствует $\omega=0,022 \text{ мин}^{-1}$. Нижнюю границу частоты можно принять равной нулю, как предельную, которая соответствует скачкообразному воздействию возмущения на систему ($T=\infty$), т. е. можно ограничиться спектром частот, действующих на систему в диапазоне $\omega=0 \div 0,022 \text{ мин}^{-1}$. Как известно, наиболее эффективное решение вопросов управления режимами давления в системах газоснабжения может быть достигнуто при анализе основного управляемого процесса — неустановившегося движения газа в распределительных газопроводах. Так как городские системы газоснабжения состоят из нескольких ступеней распределения газа, то неустановившееся движение газа в распределительных газопроводах низкого давления будет обуславливаться часовой неравномерностью газопотребления и наличием переменных давлений на входе ГРП. Это объясняется тем, что газопроводы низкого давления питают в основном массового бытового потребителя [1-5,9].

Рис.1 – График среднесуточного газопотребления с бытовой нагрузкой

Основным требованием к системе газоснабжения и одновременно одним из наиболее сложных для выполнения аспектов является поддержание давления газа оборудования и устройств, использующих газ, на определенном допустимом значении при произвольных изменениях скорости потока в сети, в широком диапазоне. При повышении давления газа по сравнению с номинальным нарушаются режимы работы приборов и аппаратов, использующих газ, а при снижении давления снижается их эффективность и производительность [1-9].

Стоимость проектирования, строительства и эксплуатации систем газоснабжения зависит главным образом от численности населения, плотности и этажности застройки, структуры

топливно-энергетического баланса, количества потребителей газа и энергетических мощностей, а также их географического расположения.

Как известно, подача газа к газифицированным городам, населенным пунктам или промышленным объектам производится от магистральных газопроводов через газораспределительные станции (ГРС). ГРС являются конечными объектами магистрального газопровода и выполняют следующие задачи: очистка газа от механических примесей; снижение давления газа до заданного значения и автоматическое поддержание этого значения; подогрев газа перед снижением давления, препятствующий выделению твердых кристаллогидратов и обмерзанию трубопроводов и арматуры; защита трубопроводов от недопустимых повышений давления; одоризация газа; учет расхода и количества проходящего газа.

От ГРС газ транспортируется по сети среднего или высокого давления до газорегуляторных пунктов (ГРП), располагаемых в отапливаемых отдельно стоящих зданиях, где давление газа снижается, и он подается в распределительные газопроводы разных категорий давления. Наиболее разветвленными и следовательно, протяженными и дорогостоящими являются распределительные газопроводы низкого давления, которые снабжают массового потребителя (жилые дома, мелкие промышленные и коммунальные бытовые потребители). Газопроводы прокладываются в основном подземные, их диаметры обычно изменяются в пределах от 50 до 400 мм. Это требует устройства электрохимзащиты, изоляции трубопроводов, газовых колодцев, контрольно-измерительных пунктов; поэтому газопроводы характеризуются значительной металлоемкостью.

Главным требованием, предъявляемым к системе газоснабжения и вместе с тем наиболее трудно выполняемым, является поддержание давления газа у газоиспользующего оборудования и приборов на заданном оптимальном значении при произвольных изменениях расхода в сети в широких пределах. При повышении давления газа против номинального нарушаются режимы работы газоиспользующих приборов и установок, а при понижении давления уменьшаются их КПД и производительность [1-9].

Трудность поддержания номинального давления газа с необходимой точностью у потребителей связана с тем, что радиус обслуживания отдельного ГРП нередко достигает 900-1500 м, что приводит к значительному падению давления газа в зависимости от удаленности потребителей от ГРП.

Рис. 2 - Схема разводки газовых сетей

Обсуждение. Надежное и устойчивое функционирование систем газоснабжения невозможно без надежной работы регулирующей и предохранительно запорной арматуры и оборудования. Первым и основным условием устойчивой и безопасной работы системы газоснабжения является обеспечение постоянного давления; второе условие — предохранение от возможного повышения или понижения давления газа в контролируемой точке газопровода или перед газоиспользующей установкой, агрегата или аппарата потребителя сверх допустимых значений.

В соответствии с этими условиями в ГРП, ГРУ или в комбинированный регулятор давления входят элементы:

1) регулятор давления, понижающий давление газа и автоматически поддерживающий его на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления;

2) предохранительный запорный клапан, прекращающий подачу газа при аварийных повышении и понижении давления газа после регулятора 50 сверх заданных пределов;

3) предохранительное сбросное устройство, предотвращающее повышение давления газа после регулятора для исключения ложного срабатывания предохранительного запорного клапана. Обычно это наблюдается в системе при переходных режимах или отсутствии потреблений газа и при протечках газа через закрытый клапан регулятора давления;

4) фильтр для очистки газа от механических примесей.

В настоящее время все большее значение приобретает экономический фактор. Так, использование при строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб сокращает затраты на строительные работы и эксплуатацию.

При проектировании или реконструкции систем газоснабжения большое значение имеет выбор давления газа в газопроводах. Чем выше оно принято, тем меньший диаметр газопровода необходим. Часто в населенных пунктах возникает необходимость установки регулирующих устройств непосредственно у потребителей газа [7-15].

При реконструкции изношенных газопроводов наиболее эффективной, с точки зрения стоимости строительных работ и последующей эксплуатации, является протяжка в них полиэтиленовых труб, при этом уменьшается сечение газопровода и появляется необходимость увеличения давления в нем, а следовательно и необходимость установки домовых регуляторов или шкафных регуляторных пунктов.

Следует иметь ввиду, что чем ближе регулирующее устройство к потребителю газа, тем точнее поддерживается перед ним давление, а значит, газовое оборудование работает в паспортном режиме с лучшим КПД и меньшими вредными выбросами в атмосферу.

Выводы. Правильный выбор количества, типа и места установки регулирующих устройств определяют не только технико-экономические показатели, но и надежность всей газораспределительной системы.

Уровень технико-экономических показателей будет еще выше при внедрении региональной автоматизированной системы управления газораспределением.

Литература:

1. Ионин А. А. Газоснабжение. - М.; Стройиздат, 1989. - 438 с.
2. Баясанов Д.Б., Гурвич Г.М. Автоматическое регулирование и управление в городских газовых сетях – М.: Стройиздат., 1970. – 192с.
3. Жила В.А. Газоснабжение. Учебник для ВУЗов. М: Издательство АСВ, 2014. -368 с.
4. Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства: Учебник – М.: Высшая школа, 1987. – 335с.
5. Седак В.С., Супонев В.Н., Слатова О.Н. Пути повышения безопасности систем газоснабжения // Охрана труда. Научно-производственный журнал – 2009. – №10, 45-47с.
6. Карякин Е.А., Удовенко В.Е. и др. Промышленное газовое оборудование: Справочник – Саратов, 2002. – 623с.
7. Айматов Р.Р. Сжигание газового топлива в промышленных печах при производстве строительных материалов в Республике Узбекистан. БСТ: Бюллетень Строительной Техники. г Москва, 2019г.
8. Айматов Р.Р. Математическое моделирование процесса горения. Международной научно-практической конференции на тему "Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций". Самарканд, 2020г.
9. Aymatov R.R. Investigation of the efficiency of using gaseous fuel in the production of lime in rotary kilns. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Vol. 27 No. 1. <http://ijpsat.ijst.ht-journals.org>
10. R.R. Aymatov, B.Mamatov, Q. Barotov. Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published 2021-12-29.
11. Aymatov R.R, Omonkulov O.X, Radjabov U. Environmental Impact of Fuel energy Complex Networks and Measures to Reduce It. Publisher: «World of Conferences» Published 2022-12-22.

12. A. Khalmanov, R. Aymatov, B. Turdikulov. Optimization of the ventilation system and gas supply in the process of burning. ISJ Theoretical & Applied Science. Vol.9 No. 101. Published 2021.

13. Айматов Р.Р, Ражабов У. Исследование рабочего процесса отопительного, теплогенерирующего газового оборудования, применяемого в жилищно-коммунальном хозяйстве — научно-технический журнал «Проблемы архитектуры и строительства». Выпуск 4 (Часть 2), 2022 г.

14. IGU. Proceedings of 21st World Gas Conference, Nice, June 6-9, 2000.

15. S.M. Senderov et al. Peak underground gas storage efficiency in reducing the vulnerability of gas supply to consumers in an extensive gas transmission system Reliab Eng Syst Saf (2022).

